

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ

Умаров Б.М.

*Доктор психологических наук, профессор, кафедра «Педагогика и психологии»
Университета Алфраганус Ташкент, Узбекистан.*

Муротмусаев К.Б.

Республика Узбекистан Университет Ориентал, Кафедра «Педагогика непрерывного образования» к.м.н. доцент. Ташкент, Узбекистан Республика Узбекистан.

Аннотация. Статья направлена на исследование лидерских качеств и интеллекта у студентов. В статье определены особенности проявления лидерских качеств у студентов управленческих и неуправленческих специальностей; выявлены особенности развития социального и эмоционального интеллекта студентов; раскрыты взаимосвязи лидерских качеств с социальным и эмоциональным интеллектом.

Ключевые слова: лидерство, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, лидерские качества.

На современном этапе развития общества наблюдается рост потребности в руководителях, обладающих выраженными лидерскими качествами, умеющих понимать людей и управлять ими, повышая эффективность деятельности всей организации. Однако современные реалии таковы, что значительная часть руководителей характеризуется низким уровнем профессионализма, что влечет за собой неэффективность деятельности организации.

В социальной психологии и менеджменте принято разделять понятия «лидер» и «руководитель» («менеджер»). Считается, что руководитель берет на себя организационные функции и его управление носит строго официальный характер, в то время как лидер выбирается коллективом и регулирует неформальные отношения в организации. Однако отмечается, что такое разделение нередко может приводить к конфликтам в организации и способствовать проявлению недоверия к руководителю. Лидер превращает коллег в своих сторонников, поощряет развитие в работе их личных достоинств. В то время как формальный руководитель часто собирает вокруг себя «свиту», добивается от подчиненных следования заданным правилам, старается подогнать людей под определенные стандарты [1].

В настоящее время отмечается, что руководитель организации должен быть также и ее лидером, следовательно, лидерство выступает как неременный атрибут руководства в современной организации. Опыт зарубежных компаний показывает, что яркий харизматичный лидер, способный объединить вокруг себя команду профессионалов, в качестве руководителя организации способен в более короткие сроки добиваться поставленных целей, развивать компанию. Именно поиск таких лидеров на руководящие должности является одной из приоритетных задач в сфере бизнеса [2;3].

Эксперты в сфере подбора персонала отмечают существенные проблемы на рынке труда в последние несколько лет, в частности рост текучести кадров во всем мире. Данная ситуация, по их мнению, обусловлена, прежде всего, низким уровнем вовлеченности сотрудников в рабочий процесс. Одним из ключевых факторов, влияющих на вовлеченность, эксперты называют уверенность в лидерах компании. Перед исследователями встает вопрос о том, как отбирать лидеров на руководящие должности, можно ли развивать их лидерские качества, на что в первую очередь стоит обращать внимание. В связи с этим, актуальной становится проблема взаимосвязи интеллекта и лидерских качеств у студентов управленческих специальностей, как будущих специалистов.

В современной отечественной психологии лидером принято считать члена малой группы, который в результате взаимодействия группы при решении конкретной задачи выдвигается на первый план, принимая на себя функции организатора групповой деятельности. Важной

чертой лидера, отличающей его от других членов группы, служит то, что он демонстрирует более высокий, чем другие, уровень активности, участие, влияние в решении данной задачи.

Разработкой теорий лидерских качеств в зарубежной психологии занимались такие исследователи как О. Тид, Р. Стогдилл, в рамках теории черт. У. Беннис, Р. Хаус, Б. Басс, Дж. Коттер, М. Гантер (теория харизматического лидера) и др. , современные исследования представлены в работах Джинни Г. Скотт, Р. Чапмэна и др. В отечественной науке данная проблема поднималась О. В. Евтиховым, А. Евдокимовым, О. С. Виханским, А. И. Наумовым, Б. Д. Парыгиным, Л. И. Уманским и др. Учеными были выявлены качества, по их мнению, характерные для лидера, выделяющие его среди обычных людей. Среди таких качеств многими исследователями выделялись коммуникативные способности, способности к организаторской деятельности, а также интеллектуальные способности.

Исследования структуры интеллекта начались в конце XIX века в зарубежной психологии. Среди исследователей в этой области можно выделить Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда, С. Берта, Ф. Вернона, Дж. Кэттелла, Р. Стернберга, Г. Айзенка, Г. Гарднера и др. Ученые делали акцент на существовании психометрического интеллекта (IQ), а также на существовании таких видов интеллекта, как практический, социальный, музыкальный и др. Каждый из этих видов интеллекта обеспечивал успешность в какой-либо сфере деятельности. Авторы первых теорий лидерских качеств сходились во мнении о том, что интеллект, в частности IQ, является одним из важнейших качеств, присущих лидеру. Однако исследования структуры интеллекта, а также современные исследования лидерских качеств, приводят нас к выводу о ведущей значимости таких видов интеллекта, как социальный и эмоциональный в становлении и развитии лидера.

Социальный интеллект впервые упоминается в работах Э. Торндайка, вслед за ним данный вид интеллекта исследуют Г. Айзенк, Дж. Гилфорд и др. В отечественной психологии к проблеме социального интеллекта обращаются Ю. Н. Емельянов, Н. В. Бачманова, Н. А. Стафурина, А. Н. Южанинова, М. И. Бобнева, Е. С. Михайлова, В. Н. Куницина, Д. В. Ушаков и др. Несмотря на разнообразие подходов, в общем виде социальный интеллект представляется, как способность человека правильно понимать и интерпретировать свое поведение и поведение других людей.

Идея о значимости эмоций в социальном взаимодействии приводит исследователей к выделению еще одного вида интеллекта – эмоционального. Данному психологическому феномену посвящены работы Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо, Д. Гоулмена, Р. Бар-Она и др. В отечественной психологии изучением эмоционального интеллекта занимались Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, И. Н. Андреева, Д. В. Ушаков, С. П. Деревянко, О. А. Гулевич, В. В. Овсянникова, Е. А. Сергиенко, Т. А. Сысоева, О. В. Белоконь, М. А. Манойлова, Д. В. Люсин и др. В общем виде, эмоциональный интеллект представляет собой способность личности к пониманию и управлению своими эмоциями и эмоциями окружающих людей.

Социальный и эмоциональный интеллект при должном уровне развития способствуют эффективной коммуникации между людьми, а так же ориентации в ситуациях межличностного взаимодействия. Все это играет важную роль в профессиональной деятельности, связанной с непосредственным общением с людьми, в том числе и при управлении. Исследователи сходятся во мнении, что высокий уровень социального и эмоционального интеллекта сам по себе может не являться обязательным условием становления лидера, но служит той основой для формирования навыков и качеств, которая необходима для эффективного управления людскими ресурсами.

Целью данного исследования являлось выявление особенностей взаимосвязи лидерских качеств с эмоциональным и социальным интеллектом у студентов. Эмпирическое исследование проводилось в период с ноября 2016 по апрель 2017 года. В исследовании

приняли участие студенты Вятского государственного университета 2-4 курсов. Из них 41 студент неуправленческих специальностей:

- факультет педагогики и психологии (психологи);– юридический факультет;
- факультет экономики и финансов (экономисты).

40 студентов управленческих специальностей: факультет менеджмента и сервиса (менеджеры).

Выборка представлена 38 юношами и 43 девушками в возрасте от 19 до 23 лет.

Изучение лидерских качеств осуществлялось с помощью методики «Коммуникативные и организаторские способности» (КОС) В. В. Синявского, В. Л. Федоришина и методики «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого. Исследование интеллекта осуществлялось с помощью Опросника эмоционального интеллекта (ЭМИн) Д. В. Люсина и теста «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда.

В результате эмпирического исследования были получены следующие данные:

- уровень выраженности лидерских способностей у студентов управленческих специальностей выше (50% – уровень выше среднего, 40% – средний уровень), чем у студентов неуправленческих специальностей (17,1% – средний уровень, 46,3% – уровень ниже среднего): для студентов-управленцев, в отличие от студентов других специальностей, более характерно проявление инициативы, гибкости, восприимчивость к новому, надежность, выносливость, что является необходимым условием осуществления их будущих профессиональных обязанностей.

Можно предположить, что большинство будущих менеджеров в дальнейшем станут эффективными руководителями при наличии у них определенного уровня профессиональных знаний и умений.

- для большинства студентов неуправленческих специальностей характерен низкий уровень коммуникативных способностей (39,1%), а для студентов управленческих специальностей средний (40%) и ниже среднего (30%). В целом можно говорить о том, что большинство респондентов характеризуется пониженной способностью к быстрому установлению деловых и товарищеских контактов с людьми, стремлению расширять контакты. Это может говорить о недостаточной готовности студентов к профессиональной деятельности, связанной с межличностным взаимодействием.

- уровень выраженности организаторских способностей выше у студентов управленческих специальностей (выше среднего – 52,5%, высокий – 10%), чем у студентов неуправленческих специальностей. Студентам-управленцам в большей степени характерна склонность к участию в групповых мероприятиях, умению влиять на людей, стремлению проявлять инициативу.

- эмоциональный интеллект большинства студентов управленческих специальностей выше (повышенный уровень – 40%), чем у студентов неуправленческих специальностей (средний уровень – 41,5%): студенты-менеджеры лучше понимают и контролируют свои эмоции и эмоции окружающих, следовательно, они способны быстрее и эффективнее устанавливать контакты с окружающими и воздействовать на них, вызывая необходимые реакции;

- для большинства студентов управленческих (67,5%) и неуправленческих (51,2%) специальностей характерен средний уровень социального интеллекта: студенты не избегают межличностного взаимодействия, проявляют достаточную активность и открытость, однако они могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения людей. Эти трудности могут объясняться малым жизненным опытом студентов, что препятствует полному пониманию всех тонкостей социальных взаимоотношений. В таблице 1 представлены количественные данные всех переменных в соответствии с уровнем выраженности.

Таблица 1

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-1

Соотношение уровней выраженности лидерских способностей (ЛС) с эмоциональным (ЭИ) и социальным (СИ) интеллектом (в %)

Студенты	Интеллект	Уровни выраженности интеллекта	Уровни выраженности ЛС		
			Низкий	Средний	Высокий
Неуправленческие специальности	ЭИ	Низкий	26,8%	–	–
		Средний	14,6%	12,2%	14,6%
		Высокий	4,9%	4,9%	22%
	СИ	Низкий	19,5%	–	21,9%
		Средний	19,5%	17,1%	14,6%
		Высокий	7,3%	–	–
Управленческие специальности	ЭИ	Низкий	–	10%	7,5%
		Средний	–	15%	22,5%
		Высокий	5%	15%	25%
	СИ	Низкий	5%	5%	15%
		Средний	–	32,5%	35%
		Высокий	–	2,5%	5%

Из таблицы видно закономерное возрастание уровня выраженности лидерских способностей при росте уровня эмоционального интеллекта как у студентов управленческих, так и неуправленческих специальностей, в то же время данная тенденция наблюдается при повышении уровня социального интеллекта лишь у студентов-управленцев. Из чего можно предположить, что наибольшее значение для развития лидерских качеств играет эмоциональный интеллект, в то время как социальный интеллект служит лишь дополнительным фактором.

Статистическая обработка данных для выявления связи между изучаемыми характеристиками осуществлялась с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 17 (непараметрический критерий Спирмена).

Данный анализ показал, что для личности с выраженными лидерскими качествами, в том числе коммуникативными и организаторскими способностями, характерен высокий уровень эмоционального интеллекта ($p \leq 0,01$), в частности, они обладают способностью к пониманию и управлению своими и чужими эмоциями ($p \leq 0,01$). Т. е. студенты, склонные к проявлению лидерских качеств, проявляют способности к идентификации и контролю за эмоциями, что помогает им грамотно выстраивать отношения с окружающими, управлять ими.

Наблюдается взаимосвязь между коммуникативными способностями и контролем экспрессии, т.е. способность контролировать внешнее проявление эмоций способствует лучшему установлению межличностных контактов. Это может объясняться тем, что умение скрывать нежелательные эмоции и демонстрировать желательные в процессе общения способствует более быстрому установлению доверительных отношений, вызывает у собеседника чувства, необходимые в данной ситуации.

В то же время, чем ниже способность к анализу ситуаций межличностного взаимодействия, тем выше уровень коммуникативных ($r = -0,29$; $p \leq 0,01$) и организаторских ($r = -0,248$; $p \leq 0,05$) способностей. Чем ниже способность предсказывать последствия поведения людей, тем выше организаторские способности ($r = -0,287$; $p \leq 0,01$). Данное явление можно объяснить тем фактом, что социальное взаимодействие не сводится исключительно к проявлению лидерства и требует, в некоторых ситуациях, проявления противоположных качеств, таких как умение подчиняться, уважать чужие авторитеты, быть исполнителем, что не характерно для личностей с высоким уровнем лидерских качеств.

Можно предполагать, что высокий уровень социального интеллекта не является необходимым для эффективного лидерства. Это может объясняться тем, что связь между социальным интеллектом и лидерскими качествами носит опосредованный характер, существуют некие промежуточные процессы, характеристики, которые влияют на действия по координации индивидуальных усилий в решении групповой задачи.

В частности, данные нашего исследования могут объясняться тем, что студенты, принявшие участие в опросе имеют малый жизненный опыт, а так же отсутствие реальной практики в профессиональной сфере, что не позволяет им реально оценивать свои возможности и уметь правильно оценивать особенности межличностных взаимодействий.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что студенты управленческих специальностей, как будущие руководители, обладают определенными задатками для осуществления своих лидерских функций. В связи с этим мы видим, что существует потребность в разработке методов развития лидерских качеств студентов. Данные эмпирического исследования показали, что развивать лидерские качества можно опосредованно, через развитие в первую очередь эмоционального интеллекта.

Список литературы

1. Белбин, Р. М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач [Текст] / Р. М. Белбин. – М.: Изд-во «Нипро», 2003. – 315 с.
2. Марковская, И. М. Лидерство: командный подход [Текст] / И. М. Марковская // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2008. – № 31 (131). – С.69-72.
3. Штерц О. М. Социально-психологический анализ категории «образ жизни» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № S1. – С. 56–60. – URL: <http://e-koncept.ru/2013/13512.htm>.
4. Фетискин, Н. П., Козлов, В. В., Мануйлов, Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп [Текст] / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.
5. Хазова, С. А. Коммуникативные способности и социальный интеллект в социальном поведении в ранней юности [Текст] / С. А. Хазова // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2012. – № 18. – С. 192–197.
6. Котляров, И. В. Социология лидерства: теоретические, методологические и аксиологические аспекты [Текст] / И. В. Котляров. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 481 с.
7. Белоконь, О. В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта с лидерством [Текст] / О. В. Белоконь. – Дисс. на соискание уч. ст. кан. психологических наук. – М., 2008. – 163 с.
8. Murotmusaev K.B., Umarov V.M., Khaidarov H.K. Psychological features of emotional intelligence in leadership activity. Таълим ва инновацион тадқиқотлар Журнал 2022 йил, №11)291-301 стр. Тошкент
9. Murotmusaev K.B., Boykulova M., Abduakhadova M. Psychological Aspects Of Leader Traits In Boys And Girls In Different Family Settings / Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. Brussels, Belgium – 2022. P 129-134 p <https://geniusjournals.org/index.php/ejhs/index>
10. Murotmusaev K.B., Abduakhadova M., Boykulova M. The Influence of Parents on The Leadership of Children in The Family - As A Psychological Factor in Parenting / Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. Brussels, Belgium – 2022. P 122-128. <https://geniusjournals.org/index.php/ejhs/index>